

Ольга Вовк

Начальник відділу давніх актів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЕВАКУАЦІЯ ЦЕРКОВНОГО МАЙНА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦДІАК УКРАЇНИ

Свого часу до ЦДІАК України із запитом звернулися представники однієї з парафій Волині – вони шукали зниклу під час Першої світової війни Ступищенську (або Христинівську) чудотворну ікону і мали відомості, що свого часу вона могла потрапити до Успенської Києво-Печерської лаври (хоча для них це була загадка – церкви їх місцевості завжди підпорядковувалися Успенській Почаївській лаврі). Під час пошуку будь-яких згадок про ікону було перевірено дані довідкового апарату архіву та переглянуто документи фондів і колекцій архіву, які тематично могли б бути дотичні до цього питання. На жаль, жодних відомостей щодо Ступищенської (або Христинівської) ікони виявлено не було, як і згадок про майно церков Оруцького повіту Волинської губернії.

Проте, при перегляді документів окремих справ ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, та ф. 2227, Колекція документів, зібрана Волинським музеєм (причому найбільше документів з цього питання сконцентровано у двох справах¹) було виявлено наступне.

Під час Першої світової війни 1914–1918 рр., починаючи з червня 1915 р. (найбільша активність спостерігалась саме з червня по кінець серпня того ж року), відбувалася евакуація церковних цінностей (“дзвонів та іншого церковного начиння”, серед іншого – ікон, хрестів, хоругв, дарохранильниць, плащаниць, кадильниць, облачення престолів, аналоїв, жертovníків, лампад, підсвічників, ритуальних чаш, богослужбової літератури: Євангелій, Міней, Тріодей, Требників Октоїхів, Псалтирів, Апостолів та ін., метричних книг і книг передшлюбних дізнань – т. зв. “книг брачних обысков”, планів церковних земель та ін.²) всіх церков та монастирів, розташованих в межах прикордонних повітів Волинської і Подільської губерній (серед іншого – і з Почаївської лаври також³), до Києво-Печерської лаври. Супровідні документи до церковних речей і документів зазвичай включали в себе: звернення до намісника Лаври, описи чи “дублікати” (або так звані “дублікати накладних”) переліків майна⁴, часто – детальні, з вказаною вагою⁵ та відрізні купони на пересилання з адресою відправника⁶. В супровідних документах до “церковного начиння” зустрічаємо посилання на розпорядження Верховного головнокомандувача Південно-Західного фронту, тимчасово виконуючого обов’язки управляючого Волинською єпархією преосвященного Фаддея та іншого

¹ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456 та ф. 2227, оп. 1, спр. 388.

² Там само, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 9, 22, 50, 131, 139, 153, 253 та ін.; ф. 2227, оп. 1, спр. 388, арк. 2, 4, 14–16, 34–37зв., 44–45зв.

³ Там само, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 89.

⁴ Як приклад наводимо деякі з переліків церковного майна: “Получены 23 июня 1915 гда отъ церквей с. Хорова и Цевеличь Волынской губернии в 3 посылках нижеследующія книги: 1. Апостол изд. Почаевской Лавры, 2. Тріодь цветная, 3. Тріодіонъ / Трипесенць, 4. Октоїхъ в 2 частяхъ, 5. 3[три] метрическія книги Онуфріевской церкви с. Хорово, 6. Обыскная книга той же церкви” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 9); “Опись церковного имущества села Городин Луцкого уезда Св. Покровской церкви в одном ящике для обязательного вывоза в Киевскую Лавру. Наименование имущества: 1. Чаша металлическая позолоченная со всем прибором, а именно: блюдо с подножкой, звезда и ложечка для причащения. 2. Евангелие металлическое посребренное. 3. Дарохранительница медная позолоченная. 4. Напрестольный крест медный позолоченный. 5. Две металлических хоругви. 6. Металлический процессуальный крест. 7. Чашка золоченая для теплоты. 8. Всенощное блюдо металлическое посребренное. 9. Кропило с металлической ручкой. 10. Парчевая пелена на престол. Письменные документы: Метрические книги с 1847 года в двух экземплярах по 1884-й год, приходо-расходная книги, исповедальные ведомости, клировые, обыскная книги и предбрачные свидетельства с 1884 года по 1914 год. Общий вес ящика 4 пуда и 12 фунтов. Полученного дубликата № 24748” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 21).

⁵ “...ящик колоколов весом 31 п[уд] 33 ф[унта] и три языка, церковных ценных вещей весом 5 п[удов] 27 ф[унтов]” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 11).

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 7, 8.

“єпархіального начальства” (від 12–14 червня) щодо пересилання церковного майна в Києво-Печерську лавру¹. Серед описів церковного майна зустрічаються цікаві листи щодо зберігання чудотворних ікон: священники просять Духовний собор і намісника Лаври прийняти на зберігання ікону Божої Матері Охлопівської церкви Володимир-Волинського повіту Волинської губернії чи ікону Святого Миколая Чудотворця однойменної церкви с. Жукова Ізяславського повіту тієї ж губернії².

Києво-Печерська лавра не була остаточним пунктом евакуації, вона виявилась лише проміжною станцією на подальшому шляху – починаючи з серпня 1915 р. церковний інвентар (який на той час вже складав 20–25 тисяч пудів дзвонів та “різного церковного начиння”) мав прямувати з Лаври до Святогірського монастиря Харківської єпархії³; наприкінці серпня призначення вантажів з церковним приладдям змінилось – було визначено новий пункт, а саме “Спаський (Спасов) Скит Харківської губернії”⁴ (через залізничну станцію Борки). Причиною цього стала можлива евакуація самої Києво-Печерської лаври і всього Києва. Проте вже у вересні перевезення вантажів призупинилось через відмову настоятеля Спасько-Скитського монастиря отримувати вантаж загальною вагою 18 тисяч пудів (через відсутність засобів для перевезення та місця для зберігання), який прибув з Києва до станції Борки⁵. Виникла проблема: згідно з правилами Міністерства шляхів сполучення вантажі, від яких відмовився отримувач, підлягали продажу з аукціону. Проте, зважаючи на характер вантажу, комерційна служба управління Південної залізниці звернулася до намісника Києво-Печерської лаври з питанням про власників вантажів та про подальші дії з їхнього передавання/продажу/ліквідації. Всі доставлені на станцію Борки дзвони та церковне майно наприкінці вересня 1915 р. залишались на станції⁶.

Не все церковне майно встигли вивезти з Києва і деякі речі, які прибули з території Волинської губернії в Київ і затримались на товарних станціях до червня 1916 р.⁷, а деяке майно станом на кінець березня 1917 р. все ще залишались в Лаврі⁸. Це спричинило подачу священниками новоутворених парафій/церков прохань щодо виділення в тимчасове користування окремих предметів церковного майна (переважно – церковних дзвонів, рідше – іншого начиння, такого як кіоти)⁹. Згідно з переліком переданих в тимчасове користування дзвонів, починаючи з 20 травня і по 30 серпня 1918 р., дзвони потрапили до таких населених пунктів Київської та Чернігівської губерній: до станції Буча, на Батієву Гору (в Києві), в поселення Немішаєве та Немішаєве II (Клавдієво)¹⁰, в село Фастівець (Васильківського повіту Київської губернії), в село Сираї (Остерського повіту Чернігівської губернії)¹¹. Долею дзвонів у 1920 р. зацікавились новоутворені державні інституції і на вимогу чиновника (“эмиссар Лавры и ее угодий подотдела по Л.И.Р.У. Киевского губсобеза У.С.С.Р.”) Духовний собор подав перелік церковних дзвонів з евакуйованого майна, яке на той час зберігалось на економічному подвір’ї Лаври¹².

Паралельно відбувався розшук парафіями свого церковного майна, евакуйованого в червні–липні 1915 р. до Києво-Печерської лаври. Так, маємо звернення священників цих парафій за 1917–1918 та 1920 рр. з проханням повідомити про долю церковних дзвонів та

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 10, 11, 17, 20, 270–271.

² Там само, арк. 216, 266.

³ Там само, арк. 263.

⁴ Там само, арк. 258, 268, 343–345.

⁵ Там само, арк. 475–475зв.

⁶ Там само, арк. 476.

⁷ Наприклад, на станції “Кієвъ I Товарный” (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 466–466зв.).

⁸ Там само, арк. 289 і зв.

⁹ Там само, арк. 600, 611, 613–615, 637, 645.

¹⁰ Обидві станції названі на честь начальника Південно-Західних залізниць Клавдія Семеновича Немішаєва; до 1908 р. вони були платформами залізниці: “39-та верста” та “45-та верста”. З розширенням поштових і товарних перевезень станцію Немішаєве II у 1913 р. перейменували на Клавдієво. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%BE> (30.09.2022)

¹¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 624, 641.

¹² Там само, арк. 655–658зв.

іншого церковного начиння. Всі вони отримали один з двох варіантів відповіді: довідка про те, що “майно названої церкви було отримано Лаврою і згодом перевідправлено на ст. Борки Півд. з. д. в Спасів монастир Харківської єпархії”¹, або про те, що майно зберігається в Лаврі². В поодиноких випадках, після проведення самостійного розшуку, представники парафій зверталися до Лаври за сприянням в отриманні свого знайденого майна, яке зберігалось на залізничних товарних станціях Києва³. Маємо приклади складених комісіями парафіян актів за 1921–1922 рр. щодо евакуйованого та неповернутого церковного майна⁴.

З усього вищевикладеного можемо зробити такі висновки: під час Першої світової війни 1914–1918 рр., із західних територій, які могли потрапити в окупацію, відбувалась евакуація церковного майна на схід, спочатку – до Києво-Печерської лаври, яка не стала кінцевим пунктом для евакуйованих речей і документів (через реальну військову загрозу для Києва), а переправляла надіслане церквами і парафіями майно далі на схід, в Харківську губернію. Тим часом, через певні обставини (неспроможність Спасько-Скитського монастиря прийняти все відправлене до них майно, революційні події 1917 р. тощо) частина цього майна залишилась як на території самої Лаври, так і Києва (на товарних станціях залізниці), що пізніше призвело до розпорошення церковного інвентаря по новостореним парафіям. Після закінчення Першої світової війни багато парафій Волинської і Подільської губерній намагалися віднайти евакуйовані церковні речі, проте в документах є згадки лише про поодинокі випадки, коли пошуки завершувалися успіхом. Таким чином, в сховищах Лаври та в користуванні певних церков м. Києва і Київщини можуть траплятися речі, які до початку Першої світової війни належали церквам і монастирям Волині і Поділля; частина евакуйованого під час Першої світової війни церковного майна могла залишитися на території Слобожанщини (Харківщини).

Дмитро Веденєєв

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДЯНСЬКОЇ СПЕЦСЛУЖБИ ЩОДО ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ДЕНОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Оперативна робота щодо протестантських деномінацій була одним із пріоритетів діяльності радянських органів держбезпеки протягом усього періоду їхнього існування. Сучасні дослідження робіт спецслужб щодо цих конфесій зводяться, в основному, до вивчення власне репресивних (кримінально-процесуальних) аспектів переслідувань протестантів за віру, конкретних архівно-кримінальних справ, доль незаконно постраждалих віруючих та активу протес-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 571, 573зв., 574, 575зв., 576, 580–582, 584зв., 601зв., 610, 633зв. та ін.

² Там само, арк. 577зв., 578.

³ 4 квітня 1918 р. до Духовного Собору Лаври звернулися селяни с. Тинного Немовичеської волості Волинської губ. Юліан Минич Смалюшук і Петро Максимович Вакулка з проханням посприяти поверненню (без оплати за час зберігання) церковного майна, яке на той час перебувало на станції Київ II товарний (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 589–589зв.).

⁴ ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 388, арк. 1, 3, 7, 13, 18, 19, 28, 46–47, 51–52 зв., 54–55 зв., 58–59зв., 62–62зв., 65–68.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длugoша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024